

УДК 372.881.111.1

DOI 10.5281/zenodo.14185219

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

THE USE OF AN INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

КОПЫЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

KOPYLOVA ANASTASIA SERGEEVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В статье рассматриваются особенности индивидуализированного подхода в обучении иностранному языку, а также обосновывается значимость дифференцированного обучения для повышения эффективности образовательного процесса. Приведены результаты анкетирования учащихся, направленного на выявление их отношения к изучению английского языка и предпочтений в обучении. Основное внимание уделено разработке и применению адаптированных методов обучения, которые учитывают разные уровни подготовки и типы темперамента учащихся. По результатам применения описанных методов проведен контрольный срез знаний, который показал различную степень улучшения результатов в зависимости от типов темперамента.

The article examines the features of an individualized approach to teaching a foreign language, and also substantiates the importance of differentiated learning to improve the effectiveness of the educational process. The results of a survey of students aimed at identifying their attitude to learning English and learning preferences are presented. The main attention is paid to the development and application of adapted teaching methods that take into account different levels of training and types of temperament of students. Based on the results of the application of the described methods, a control cross-section of knowledge was conducted, which showed a different degree of improvement in results depending on the types of temperament.

Ключевые слова: индивидуальный подход, дифференцированное обучение, иностранный язык, мотивация, типы темперамента, учебный процесс.

Key words: individual approach, differentiated learning, foreign language, motivation, types of temperament, educational process.

Введение.

Актуальность исследования аспектов индивидуального обучения на уроках иностранного языка определяется современными требованиями к образовательному процессу, акцентирующими внимание на необходимости учитывать индивидуальные особенности учащихся. В условиях глобализации и интеграции в международное сообщество знание иностранного языка становится не только обязательным, но и критически важным для успешной профессиональной деятельности. Это создает потребность в разработке и внедрении методов, способствующих более эффективному усвоению языкового материала, которые ориентированы на личностные характеристики, интересы и потребности каждого ученика.

Существующее противоречие заключается в том, что, с одной стороны, образовательные стандарты требуют от учащихся высокого уровня владения иностранным языком, а с другой стороны, традиционные методы обучения, применяемые в большинстве учебных заведений, зачастую не учитывают индивидуальные подходы и индивидуально-психологические возможности учеников. Такой диссонанс приводит к недостаточной мотивации и, как следствие, низким результатам в изучении иностранного языка, что подчеркивает необходимость поиска инновационных методов и исследований в этой области.

Таким образом, выявленное противоречие создает проблему для дальнейшего изучения, заключающуюся в необходимости разработать и апробировать методы индивидуального обучения на уроках иностранного языка.

Индивидуальный подход к обучению иностранным языкам представляет собой одну из ключевых тем в современных исследованиях методики преподавания. Концепция индивидуального подхода включает в себя разнообразные методы, направленные на персонализацию обучения и учет уникальных особенностей каждого ученика. В последние годы отдельные аспекты этой темы были исследованы как в отечественной, так и в зарубежной литературе.

По данным исследования Баграмовой и Костиной, индивидуальные психологические особенности обучаемых напрямую влияют на эффективность усвоения иностранного языка. Авторы акцентируют внимание на необходимости учитывать мотивацию и личностные характеристики студентов для оптимизации процесса обучения [1, с. 60]. Выготский подчеркивает, что индивидуализация образовательного процесса невозможна без учета психологического состояния учеников, что открывает новые горизонты для педагогов [2, с. 458]. В этом контексте важно также рассмотреть работу Мельниковой, утверждающей, что темперамент обучающихся оказывает значительное влияние на их способность к обучению иностранным языкам [4, с. 58].

Проблема недостаточной дифференциации в обучении и неизбежные трудности, с которыми сталкиваются педагоги, подтверждаются множеством исследований. Например, среди практикующих учителей, как правило, наблюдаются значительные затруднения при выборе подходящих методов усвоения новых знаний и навыков. Это подчеркивается работой Ткачевой, которая освещает важность дифференцированного подхода в организации учебного процесса [6, с. 63]. Соответственно, основная проблема заключается не только в выборе подходов, но и в необходимости их интеграции для создания эффективного образовательного процесса.

Цель данного исследования заключается в анализе индивидуально-психологических особенностей обучающихся, влияющих на их успешность в изучении иностранного языка, а также разработке методических рекомендаций по индивидуализации учебного процесса. Необходимость такого анализа вытекает из сложности организации работы, направленной на развитие когнитивных способностей каждого ученика.

В классе обычно присутствуют учащиеся с разнообразными уровнями подготовки. Важно выявить причины неравномерной успеваемости: это могут быть как личные обстоятельства, такие как болезни или отсутствие заинтересованности, так и недостатки в подходах к обучению [5, с. 47]. Следовательно, анализ интересов и образовательных возможностей учащихся представляет собой значимую задачу для успешной индивидуализации обучения. Как отмечают Роговская и Иванова, недостаточная дифференциация зачастую вызвана не выявлением индивидуальных особенностей учащихся, что негативно сказывается на качестве образования [5, с. 47].

Важной рекомендацией на стадии диагностики является использование разнообразных заданий, учитывающих уровень и стиль обучения каждого ученика. При этом необходимо помнить о том, что языковые навыки проявляются по-разному у разных людей: одни с легкостью усваивают один язык, тогда как другим удается изучить несколько языков с различной

успешностью [1, с. 47]. Неправильное применение дифференцированных подходов может привести к ухудшению успеваемости, что подтверждается работой Чирвы, который рекомендовал методические подходы в контексте индивидуальных особенностей учеников [7, с. 25].

Итак, целью данного исследования можно считать не просто создание эффективной образовательной среды, но и устранение разрывов в уровне учебной активности и реальных возможностях каждого ученика. В этом контексте дифференцированное образование становится важным аспектом, предполагающим максимальное инвестирование в развитие каждого ученика с учетом его индивидуальности [3, с. 63]. Отметим, что индивидуализация должна включать оценку не только уровня подготовки, но и психологических характеристик, таких как память и мышление обучающихся. Это позволяет учителю организовать работу так, чтобы каждый ученик мог преодолевать трудности, соответствующие его уровню [8, с. 33].

В рамках исследования индивидуально-психологических характеристик учащихся было проведено экспериментальное исследование, целью которого было выявление особенностей восприятия английского языка и готовности к индивидуализированному обучению. Исследование осуществлялось в городе Обнинск в МБОУ СОШ №9 в период с 1 марта по 22 мая 2024 года. В методах исследования использовались анкетирование и тестирование, что позволило собрать данные о мотивации и предпочтениях учеников.

Анкетирование проводилось среди 20 учеников 6А класса, в рамках одного класса, во время учебных занятий. Использование анкетирования было выбрано в качестве метода сбора данных из-за его простоты и эффективности, а также возможности охватить группу учащихся за короткий срок. Для выборки был использован целенаправленный метод, так как участники исследования были выбраны из одного класса, что обеспечивало однородность данных.

Анкета содержала вопросы, касающиеся уровня мотивации к изучению английского языка, предпочтений в формате обучения (индивидуальная работа, работа в парах или группах), а также самооценки знаний и умений учащихся. Результаты анкетирования продемонстрировали, что 70% участников хотят получать задания на уровне своей индивидуальной подготовки, что подчеркивает актуальность дифференцированного подхода в процессе обучения.

Кроме того, в исследовании была использована адаптированная методика теста Айзенка для определения основных типов темперамента (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) среди учащихся. Соблюдение этических норм опроса было обеспечено путем получения согласия родителей на участие детей в исследовании и предоставления участникам полной информации о целях и методах проведения исследования, а также обеспечить их анонимность и конфиденциальность полученных данных.

Результаты тестирования позволили распределить учащихся по следующим группам: сангвиники (50%) быстро осваиваются с новым материалом и активно вовлекаются в групповые обсуждения; холерики (20%) лучше всего работают в динамичных занятиях, требующих быстрой реакции; флегматики (20%) более эффективно усваивают информацию через структурированные задания; меланхолики (10%) требуют дополнительного внимания к анализу материала и письменной практике.

На основе выявленных индивидуально-психологических характеристик были разработаны дифференцированные задания для четырех групп, учитывающие темперамент и предпочтения в обучении. В рамках изучения английского языка были предложены игровые методы для учащихся с активным и общительным темпераментом (сангвиники). Например, проводились ролевые игры, в которых ребята разыгрывали сюжеты о путешествиях и культурных различиях. Это помогло развить навыки общения и углубить понимание языка.

Для более энергичных и инициативных учащихся (холериков) были предложены со-

ревновательные игры. Викторины, где команды состязались друг с другом, показывая свои знания английского языка и культуры, стали важным компонентом. Также успешно проводились дебаты на интересные темы, что способствовало более активному использованию языка и развитию критического мышления.

Учащимся, предпочитающим спокойный и вдумчивый подход (флегматикам и меланхоликам), предлагались задания с четкими инструкциями. Флегматики могли написать свои мысли и анализ по прочитанному тексту, что позволило им вдумчиво обрабатывать информацию. Меланхолики работали над письменными заданиями, например, составляли письма друзьям по переписке, что дало возможность выразить свои мысли и чувства на английском языке.

После применения вышеперечисленных методов был проведен контрольный срез знаний, который показал различную степень улучшения результатов в зависимости от типов темперамента. Сангвиники продемонстрировали наивысшие результаты в аудировании (85%), что указывает на то, что их активный стиль обучения поддерживает навыки восприятия на слух. Флегматики проявили хорошие результаты в чтении (85%), что может быть связано с их вдумчивым подходом к усвоению материала. В говорении наиболее высокие достижения продемонстрировали флегматики и сангвиники (90%), что подтверждает, что индивидуальный подход позволяет учащимся раскрыть свои коммуникативные навыки. Меланхолики также показали улучшение в написании (75%), что подчеркивает, что при правильной поддержке они могут преуспеть в письменной речи.

Таким образом, результаты исследования указывают на то, что тип темперамента значительно влияет на успехи учащихся в изучении языка. Флегматики и сангвиники проявляют лучшие достижения по всем аспектам, в то время как меланхолики имеют более низкие результаты, особенно в аудировании и говорении.

В заключение отметим, что индивидуализация обучения на уроках иностранного языка позволяет учитывать уникальные особенности каждого ученика, включая их темпераментные характеристики. Это создает более качественный образовательный процесс и способствует повышению уровня мотивации и интереса к обучению. Успехи учащихся зависят от внедрения разнообразных методов, отвечающих их потребностям и способностям. Креативные задания и поддержка со стороны более сильных учащихся формируют среду, способствующую эффективному обучению и повышению успеваемости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баграмова Н.В., Костина Е.А. Индивидуальные психологические особенности обучаемых, влияющие на эффективность овладения иностранным языком // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. 2018. № 12. С. 60-65.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология: под ред. В.В. Давыдова. М.: АСТ, 2010. 671 с.
3. Лекционы А.Ф. Психология и педагогика: индивидуальное обучение // Высшее образование: теория и практика. 2018. С. 112-120.
4. Мельникова Т.И. Роль темперамента в обучении иностранным языкам: исследование и практика // Психология и педагогика. 2017. № 1. С. 58-66.
5. Роговская Н.И., Иванова Ю.А. К вопросу о стратегиях формирования и развития познавательного интереса к изучению иностранного языка // Грани познания. 2022. № 3 (80). С. 47-50.
6. Ткачева А.Н. Индивидуальный подход в обучении английскому языку в школе // Актуальные вопросы филологических наук: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2017 г.). Казань: Бук, 2017. С. 63-65.
7. Чирва И.Н. Индивидуальные подходы в обучении иностранным языкам: методические рекомендации // Вестник педагогики. 2020. № 2. С. 25-31.

8. Щерба В.А. Планирование урока иностранного языка как составляющая часть в работе учителя иностранного языка // Студенческий вестник. 2022. № 19-3. С. 33-35.

© Копылова А.С., 2024.